

ФОРМИРОВАНИЕ УСТНОЙ ДИСКУРСИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Сураганова Асем Мурат кызы,

Нукусский государственный педагогический институт имени Аджинияза

E-mail: asemsuraganova2112@gmail.com

Аннотация. Статья раскрывает актуальные вопросы формирования устной дискурсивной компетенции студентов на основе применения современных цифровых технологий. Рассматриваются теоретические основы и методические подходы к развитию коммуникативной компетенции студентов, с особым вниманием к когнитивно-прагматическому подходу. Подчеркивается значимость межкультурного взаимодействия в контексте цифровизации учебного процесса.

Ключевые слова: дискурс, дискурсивная компетенция, цифровые технологии, межкультурная коммуникация, когнитивно-прагматический подход.

Введение. Сегодня, когда цифровые технологии всё активнее проникают в образовательную сферу, становится особенно важным развивать у студентов такие навыки, которые помогут им эффективно общаться в различных культурных и профессиональных контекстах. Одним из ключевых направлений в этом процессе является формирование устной дискурсивной компетенции. Эта компетенция включает умение логично строить устные высказывания, адаптируясь к конкретной ситуации общения. Цифровые технологии создают новые условия для обучения, позволяя студентам участвовать в реальных и смоделированных ситуациях общения. В данной статье рассматриваются теоретические основы дискурсивной компетенции, методы её развития с применением цифровых инструментов и возможные пути дальнейшего совершенствования этих практик.

Теоретические основы дискурсивной компетенции. Дискурсивная компетенция рассматривается в научной литературе как интегративная характеристика коммуникативной компетентности, включающая способность воспринимать, интерпретировать и продуцировать связные речевые сообщения в соответствии с целями и условиями общения (Козлова, 2022; Варсонова, 2023). В классическом понимании дискурс определяется как процесс смыслопорождения, протекающий в конкретной социокультурной ситуации, что требует от участников коммуникации гибкости речевого поведения, способности к быстрой адаптации к изменяющимся условиям и эффективной интерпретации смыслов.

Традиционное обучение устной речи сосредотачивалось преимущественно на развитии языковых навыков: грамматической правильности, произносительной четкости, лексического запаса. Однако в условиях цифровизации акценты смещаются: на первый план выходит

способность к динамическому конструированию высказываний, адаптированных к мультимодальной, часто асинхронной цифровой среде.

Дискурсивная компетенция определяется как способность студента создавать связные и логически организованные устные высказывания, адаптированные к коммуникативной ситуации и контексту. По мнению Дорофеевой и Будариной (2024), важнейшими компонентами дискурсивной компетенции являются осознание, восприятие и продуцирование смысла в профессиональной коммуникации.

Методологические подходы к формированию дискурсивной компетенции. Формирование устной дискурсивной компетенции студентов требует применения комплексного методологического подхода, сочетающего когнитивные, прагматические и технологические аспекты обучения. В научной литературе выделяются различные стратегии развития речевых навыков, однако в условиях цифровизации особую эффективность демонстрирует когнитивно-прагматический подход (Козлова, 2022).

Когнитивно-прагматический подход базируется на представлении о коммуникации как о процессе целенаправленного смыслопорождения, который осуществляется в зависимости от контекста и коммуникативных намерений участников. В рамках данного подхода особое внимание уделяется следующим аспектам:

- формированию способности воспринимать, анализировать и интерпретировать сложные коммуникативные ситуации;
- развитию умений гибко строить устные высказывания в соответствии с изменяющимися условиями общения;
- подготовке студентов к ведению многоуровневого диалога в условиях межкультурного взаимодействия, в том числе в виртуальной среде.

Применение цифровых технологий в формировании устной дискурсивной компетенции. Интеграция цифровых технологий в образовательный процесс является одним из важнейших направлений модернизации современного языкового обучения. Применение цифровых инструментов существенно расширяет возможности формирования устной дискурсивной компетенции студентов, создавая условия для моделирования различных типов коммуникативных ситуаций и активизации речемыслительной деятельности.

Исследования (Nizamova et al., 2016) подтверждают, что цифровые технологии способствуют развитию не только языковых навыков, но и критического мышления, гибкости речевого поведения и адаптивности к меняющемуся коммуникативному контексту.

Рассмотрим ключевые направления применения цифровых технологий в обучении устной дискурсии.

1. Видеокейсы и видеоконференции. Использование видеоматериалов и организация видеоконференций позволяют студентам анализировать речевые модели реального общения, развивать навыки интерпретации и аргументации, а также тренировать публичные выступления в условиях,

приближенных к профессиональным.

2. Подкасты и аудиоанализ. Применение подкастов и аудиотренажеров способствует развитию аудитивных навыков и навыков критической интерпретации устного дискурса. Работа с подкастами включает задания на выделение ключевых идей, структурирование информации и анализ прагматических особенностей речевых актов, что стимулирует осознанное восприятие и последующее продуцирование связанных устных высказываний.

3. Виртуальные ролевые игры и симуляции. Ролевые игры и виртуальные симуляции позволяют студентам тренировать навыки спонтанного устного реагирования в различных профессионально-ориентированных ситуациях. Этот формат обучения способствует развитию умений адекватного речевого поведения, гибкости мышления и быстрого принятия коммуникативных решений в условиях неопределенности.

4. Интерактивные платформы и онлайн-форумы. Интерактивные образовательные платформы и специализированные онлайн-форумы обеспечивают возможности для многостороннего взаимодействия студентов, организации виртуальных круглых столов, дебатов и обсуждений актуальных профессиональных проблем. Работа в таких форматах формирует навыки публичной дискуссии, аргументации и рефлексии в цифровой среде.

5. Мобильные приложения для обучения языку. Современные мобильные приложения, включающие задания на аудирование, устную практику и интерактивные упражнения, обеспечивают регулярное развитие устной дискурсивной компетенции студентов за пределами аудиторных занятий. Использование мобильных технологий поддерживает постоянную вовлеченность студентов в процесс формирования речевых навыков.

6. Социальные сети и образовательные блоги. Активное использование социальных сетей и ведение образовательных блогов способствует развитию навыков публичного устного выступления и эффективной самопрезентации в цифровом пространстве. Создание видеоблогов, участие в обсуждениях, получение обратной связи позволяют студентам совершенствовать дискурсивные стратегии и адаптировать их к требованиям виртуальной коммуникации.

Заключение. Развитие устной дискурсивной компетенции студентов с помощью цифровых технологий открывает широкие возможности для улучшения качества языкового образования. Видеоконференции, подкасты, цифровые ролевые игры и другие инструменты помогают студентам совершенствовать навыки общения в разных ситуациях. Когнитивно-прагматический подход позволяет не только учить студентов правильной речи, но и готовить их к реальному профессиональному взаимодействию. В будущем важно продолжить исследования в этой области, чтобы создавать ещё более эффективные методы обучения с учетом развития цифровой среды.

Список литературы

1. Козлова А.Н. Научные трактовки дискурсивной компетенции в обучении иностранному языку студентов высшего и среднего образования // Вестник Самарского государственного технического университета. – 2022. – Т.19, №4. – С.17–30.
2. Dorofeeva A.S., Budarina A.O. Model of developing discourse competence of language students // Psychological-Pedagogical Journal “Gaudeamus”. – 2024. – Vol.23, №2. – P.16-24.
3. Варсонова Д.А. Развитие дискурсивной компетенции при обучении иноязычной коммуникации как средство формирования готовности обучающихся к межкультурному взаимодействию. – Санкт-Петербург, 2023.
4. Nizamova M.N., Aukhadieva Z.Zh., Beschetnova L.V., et al. Formation of the discourse competence of the students of textile profile’s specialties // Technology of the Textile Industry. – 2016. – №4. – P.240-242.